

Heggen snoei sel verwaarden tot compost in een landklimaat

www.af4eu.eu

Versnipperaer verwerkt heggen snoei sel tot houtsnippers voor compostering

Het onderhoud van een volwassen haag levert aanzienlijke hoeveelheden groenafval op. Deze snoeiresten kunnen worden versnipperd om ramiaal versnipperd hout (RCW) te produceren. Het kan vervolgens worden verspreid of gecomposteerd om de stikstof die het bevat beschikbaar te maken voor gewassen. Bij de Ferme des Rufaux werden in 2012 windschermen geplant om het perceel van 2 hectare te omringen en te scheiden van de naburige graangewassen. Deze hagen bestaan voor 80% uit wilgen (*Salix viminalis* L.), die op een meter afstand van elkaar zijn geplant, vanwege de snelle groei en de honingdragende eigenschappen, en voor 20% uit hoogblijvende bomen (wilgen, eiken, catalpa's, wilde kersen, vlierbessen, kornoeljes, kardinaalsmutsen, enz.). Sinds 2013 wordt er om de 2 tot 3 jaar door een professional onderhoudssnoei aangebracht op de oude hagen van de boerderij om te voorkomen dat takken met een grote diameter moeten worden gesnoeid. In de winter van 2022 maakte een grote snoei van de nieuwe haag het mogelijk om een aanzienlijke hoeveelheid hout te verzamelen. Een verreiker en een schijvenmaaier werden geleend van naburige boeren en een shredder van de CUMA werd gebruikt om de takken om te zetten in RCW (Ramial Chipped Wood). Omdat hij meestal compost van buiten koopt, besloot hij deze RCW te composteren. Helaas, opgeslagen in een grote hoop, verloor de RCW een aanzienlijk deel van zijn voedingsstoffen als gevolg van de ontwikkeling van cyanobacteriën, wat leidde tot overmatige mineralisatie. Het werd daarom gebruikt als mulch in de loopruimtes tussen groentebedden. In 2024 heeft de hergroei van de wilgen al een hoogte van 7 tot 8 meter bereikt. De haag, die zich uitstrekt over 300 strekkende meter, werd gesnoeid met een bilaterale snede om de breedte te verminderen tot 3 meter, terwijl hij werd teruggesnoeid tot een hoogte van 4 meter, voor een totaalbedrag van € 400 (€ 95 per uur). De snoeiresten werden versnipperd en gecomposteerd, dit keer in zwaden van 20 tot 30 meter lang en 1,5 meter hoog, op advies van een specialist, om compost van goede kwaliteit te produceren.

Camille Archambaud

Ver de Terre Productie

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.